

ВЯЗАНКИН Вадим Сергеевич,

*Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого (Тула, РФ);
Аспирант; e-mail: tgputurizm@mail.ru*

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ТАНАТОТУРИЗМА В РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Статья посвящена анализу развлекательного сегмента танатотуризма в России как формирующегося направления в структуре индустрии впечатлений. Исследование сосредоточено на практиках, в которых тематика смерти и страха используется не в целях мемориализации или исторического осмысления, а как средство создания интенсивного эмоционального опыта. Рассматриваются такие форматы, как хоррор-квесты, аттракционы страха, музейные экспозиции, выездные сценарные мероприятия и иммерсивные шоу. В работе применен метод контент-анализа открытых источников, дополненный изучением поисковой активности и эмпирических данных анкетирования. В опросе приняли участие преимущественно молодежь, что позволило выявить основные потребительские установки, эмоциональные реакции и степень готовности воспринимать индустрию страха как часть туристического продукта. На основе анализа обоснована актуальность включения развлекательно-эмоциональных форматов в рамки танатотуризма, предложено авторское определение понятия, введено различие по типу воздействия. Установлены барьеры институционализации сегмента: отсутствие нормативной базы, низкая узнаваемость термина, слабая интеграция в региональные стратегии туризма. Сделан вывод о наличии устойчивого спроса и потенциальной роли подобных форматов в формировании уникального туристического опыта в России.

Ключевые слова: *танатотуризм, темный туризм, туризм страха, индустрия впечатлений, квест-комнаты, парки страха, культурный досуг*

Для цитирования: Вязанкин, В.С. (2025). Развлекательные формы танатотуризма в России: современное состояние и перспективы // Сервис в России и за рубежом, 19(1), 189–205. DOI: 10.5281/zenodo.17131550.

Получено: 24.05.2025.

Одобрено: 31.07.2025.

Vadim S. VYAZANKIN,

*Tula State Pedagogical University named after L. N. Tolstoy (Tula, Russia);
Postgraduate student; e-mail: tgputurizm@mail.ru*

ENTERTAINMENT FORMS OF THANATOURISM IN RUSSIA: CURRENT STATE AND PROSPECTS

Abstract. *The article analyzes the entertainment segment of thanatourism in Russia as an emerging direction within the structure of the experience economy. The research focuses on practices in which the themes of death and fear are used not for memorialization or historical reflection, but as a means of creating intense emotional experiences. The formats under consideration include horror quests, fear-based attractions, museum exhibitions, off-site scenario-based events, and immersive shows. The study applies the method of content analysis of open sources, supplemented by the analysis of search engine activity and empirical data from a questionnaire survey. The majority of respondents were young people, which made it possible to identify key consumer attitudes, emotional reactions, and the degree of readiness to perceive the industry of fear as part of the tourism product. The analysis justifies the relevance of incorporating entertainment-emotional formats into the scope of thanatourism, offers an original definition of the concept, and introduces a differentiation by type of emotional impact. The institutionalization barriers of the segment are identified: lack of regulatory framework, low recognition of the term, and weak integration into regional tourism strategies. The study concludes that there is a stable demand and significant potential for these formats to shape a unique tourist experience in Russia.*

Keywords: *thanatourism, dark tourism, fear tourism, experience economy, escape rooms, fear parks, cultural leisure, emotional experience*

For citation: Vyazankin, V. S. (2025). Entertainment forms of thanatourism in Russia: current state and prospects. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(1), 189–205. DOI: 10.5281/zenodo.17131550. (In Russ.).

Article History

Received: 2025/05/24.

Accepted: 2025/07/31.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В условиях насыщения рынка традиционными программами познавательного туризма все более актуальным становится поиск новых направлений внутреннего туризма, способных предложить уникальные эмоции и впечатления искушенным путешественникам. Современный турист все чаще стремится выйти за рамки обычного отдыха и получить необычные, острые ощущения, что отражает глобальную тенденцию трансформации туризма из сферы услуг в сферу впечатлений [12]. Концепция «есопоту of experiences» (экономики впечатлений), впервые подробно описанная Дж. Пайном и Дж. Гилмором, подразумевает, что потребитель ценит прежде всего эмоциональный опыт, получаемый вместе с услугой или товаром. Применительно к туризму это означает переход от стандартизированных турпродуктов к персонализированным «турам впечатлений», ориентированным на удовлетворение особых интересов туриста [6]. В последние десятилетия на волне этой тенденции сформировался сегмент туризма специальных интересов (Special Interest Tourism), предоставляющий нестандартные форматы досуга. Одним из наиболее заметных новых направлений стал танатотуризм, или «темный» туризм, который предлагает путешественникам опыт соприкосновения с темами смерти, ужаса и трагических событий. Такой «охоте за эмоциями» во многом поспособствовал общий рост популярности экстремальных и нетрадиционных видов отдыха [8]. Для внутреннего российского туризма обращение к тематике страха и смерти тоже представляет интерес как возможная новая ниша, способная привлечь туристов и диверсифицировать региональные турпродукты. Однако превращение подобных инициатив в полноценную часть индустрии туризма требует осмысления их специфики и места в экономике впечатлений.

Теоретические основания исследования

В научной литературе для обозначения путешествий к местам, связанным со смертью и трагедиями, используются термины dark tourism (темный туризм, иногда на русском – мрачный туризм) и thanatourism (танатотуризм).

Термин dark tourism вошел в обиход сравнительно недавно – впервые он был употреблен в 1996 г. в журнале International Journal of Heritage Studies, а широкое распространение получил после выхода одноименной книги М. Фоули и Дж. Леннона в 2000 г., где они расширили свою первоначальную идею, выразив сожаление о том, что «учтивость и вкус не преобладают над экономическими соображениями» и что «вина за преступления не может лежать исключительно на плечах собственников, но и также и на туристах, поскольку без их спроса не было никакого предложения» [14].

Несколько позднее профессор А. В. Ситон предложил термин thanatourism, акцентируя связь туризма с тематикой смерти (греч. thanatos – смерть). Несмотря на растущий интерес, до сих пор отсутствует единое общепринятое определение данного феномена – разные исследователи трактуют его по-разному, и даже название направления варьируется. Так, М. Фоули и Дж. Леннон определяют «темный» туризм как «феномен, включающий в себя представление и потребление превращенных в товар мест смерти и катастроф» [7]. Они подчеркивали, что появление dark tourism как массового явления стало возможным лишь в эпоху глобальных коммуникаций и медиа, когда информация о трагических событиях мгновенно распространяется и вызывает интерес широкой аудитории. В этой связи Фоули и Леннон предлагали ограничивать понятие хронологически: по их мнению, невозможно отнести к темному туризму посещение древних захоронений или мест сражений, произошедших много веков назад, – слишком большой временной разрыв не позволяет современному человеку прочувствовать и осмыслить эти события.

Отличный от них подход предложил А. В. Ситон, сфокусировавшийся не на свойствах места, а на мотивации путешественника. Ситон ввел термин «танатотуризм» как «путешествие к месту, полностью или частично мотивированное желанием символически встретиться со смертью, особенно насильственной» [1] – таким образом, он определил феномен через внутренние побуждения туриста. В определении

Ситона акцент сделан на психологической потребности человека прикоснуться к теме смерти, тогда как у Леннона и Фоули акцент был на характере самих мест. Другие исследователи также по-разному подчеркивали те или иные аспекты. Например, Ф. Стоун и Р. Шарпли отмечали, что, выбирая места трагедий, люди зачастую неосознанно стремятся взглянуть в лицо смерти, чтобы получить возможность поразмышлять о ней [3] (т.е. о собственной смертности). Тем самым посещение «темных» достопримечательностей становится для туриста способом напомнить себе о бренности жизни, позволяя пережить эмоциональное соприкосновение с темой смерти в безопасной и контролируемой среде.

Обобщая различные подходы, под танатотуризмом предлагается понимать специальный сегмент туристской деятельности, связанный с посещением мест, ассоциированных со смертью, катастрофами и страданиями, либо с их художественно-игровой имитацией с целью получения эмоциональных впечатлений и осмысления темы смерти. Такое определение учитывает и характер посещаемых объектов (реальные или инсценированные локации трагических событий), и мотивацию туристов (познавательный интерес, поиск острых ощущений, потребность в осмыслении смерти и т.п.).

Танатотуризм является неоднородным явлением, включающим широкий спектр объектов и мотивов, поэтому исследователи предлагают его различные классификации. Так, М. Фоули условно выделил несколько направлений «темного» туризма [8]:

1. Катастрофический туризм – поездки к местам, пострадавшим от природных или техногенных катастроф. Сюда относятся (с туристической точки зрения) катастрофы космических тел, катастрофы в геосферах, катастрофы в биосфере, социальные катастрофы, техногенные катастрофы. [10]
2. Мистический туризм (туризм привидений) – поездки по местам, которые, по легендам или свидетельствам, связаны с паранормальными явлениями, привидениями, вампирами и т.п. Людей издавна манит мистика

и сверхъестественное, поэтому туры по замкам и домам с призраками, «аномальным зонам» весьма популярны во многих странах.

3. Туризм смерти – посещение мест исторических событий и человеческих злодеяний. Объектами такого рода туров служат, например, лагеря смерти (концентрационные лагеря нацистского периода, лагеря для уйгуров в Синьцзяне (Китай), места геноцидов и массовых репрессий, мемориалы жертв голода (памятник в Малой Сердобе, Пензенская область), музеи пыток и старинные тюрьмы, места громких убийств (многоквартирный дом «Дакота» в Нью-Йорке, возле которого убили участника группы «Битлз» Джона Леннона) и поля значимых сражений. Этот вид темного туризма во многом пересекается с военно-историческим туризмом и паломничеством памяти, однако его отличает именно акцент на эмоциях ужаса и трагизма, которые испытывает посетитель, созерцая свидетельства насилия.
 4. Кладбищенский (некропольный) туризм – посещение знаменитых кладбищ и захоронений. Экскурсии по знаменитым кладбищам давно стали привычной частью туристской программы во многих городах мира: туристов привлекают могилы известных артистов, политиков, писателей, красивые надгробия и склепы, старинные некрополи как памятники архитектуры. В ряде стран экскурсии на кладбища воспринимаются как нормальная практика, часть культурного наследия (например, Город мертвых в Египте или подземелья Парижа). Хотя некоторые относятся к такому туризму негативно, усматривая в нем цинизм, есть и мнение, что посещение некрополей напоминает людям о бренности жизни и побуждает ценить каждое мгновение.
- Кроме того, в англоязычной литературе встречаются и иные классификации: например, Ф. Стоун делит объекты dark tourism по степени «темноты» – от «легких», развлекательных (коммерческие аттракционы ужасов, дома с привидениями, имеющие низкую

аутентичность и высокий элемент игры), до «темных», мемориальных (места геноцидов, катастроф с высоким трагическим и аутентичным содержанием), выделяя целый спектр градаций между ними [2]. В целом спектр танатотуризма простирается от образовательно-мемориальных форм (музеи памяти, мемориалы, поля сражений, где основной мотив – почтить память, узнать историю) до развлекательно-экстремальных форм (развлекательные форматы с элементами страха, в которых основной акцент сделан на получение острых ощущений и эмоционального возбуждения.). Все они объединены общей тематикой смерти, но эмоциональный посыл и этическая нагрузка у них различаются.

В мировом масштабе dark tourism уже занял заметное место: во многих странах посещение «темных» достопримечательностей стало популярным видом отдыха и приносит доходы в национальную экономику. Однако в России данное направление находится лишь в начальной стадии развития. Отечественные исследователи отмечают, что «темный туризм» представляет собой совершенно новое явление для российского туристического бизнеса, еще не получившее четкого научного осмысления [6]. Теоретические работы российских авторов пока носят в основном обзорно-концептуальный характер, часто просто адаптируя зарубежные идеи. Эмпирических исследований – полевых опросов, анкетирований туристов, изучения спроса и впечатлений – практически не проводилось.

Слабой остается и практическая проработка танатотуристских продуктов на рынке. Несмотря на обилие локаций в РФ, которые могли бы привлечь любителей острых ощущений (мистические и трагические места есть практически в каждом регионе), специализированных предложений от туроператоров почти нет. Большинство маршрутов по местам трагических событий продолжают подаваться в рамках традиционного историко-культурного или военно-патриотического туризма – акцент делается на их образовательной и памятно-патриотической ценности, а не на получении

страшных впечатлений. Например, экскурсии на Бородинское поле, в Хатынь или к мемориалу Беслана преподносятся прежде всего как дань памяти, и турфирмы избегают рекламировать их как развлечения для любителей ужасов (дабы не нарушить этические нормы). Таким образом, феномен «туризма страха» пока не оформился как самостоятельное направление туристической индустрии России – на рынке практически отсутствуют оформленные как готовый продукт предложения, подобные зарубежным экскурсиям по «местам с привидениями» или аттракционам ужасов. Это объясняется и неопределенностью терминологии (неясно, как позиционировать такой туризм, чтобы не отпугнуть массового потребителя), и определенными этическими барьерами (опасением, что коммерциализация трагедий будет воспринята негативно обществом).

В итоге можно констатировать разрыв между теорией и практикой: с одной стороны, в научной среде активно обсуждаются понятия и особенности танатотуризма, делаются попытки его типологизации и выделения отдельных форм, однако целостной и общепринятой классификации объектов в российском контексте пока не существует. С другой стороны, туристская индустрия не спешит осваивать это направление, ограничиваясь единичными инициативами. На рынке практически отсутствуют турфирмы, специализирующиеся на организации «мрачных» маршрутов или тематических аттракционов, ориентированных на опыт страха и осмысления темы смерти. Таким образом, танатотуризм в России пока не оформился как самостоятельное направление и требует как дальнейших научных разработок, так и внимания со стороны бизнеса.

Методология и исследовательский дизайн

Цель исследования – оценить текущее состояние и перспективы развития танатотуризма в России в рамках индустрии впечатлений с акцентом на развлекательно-эмоциональные формы взаимодействия с темой страха и смерти.

Исследование носит качественный и исследовательско-аналитический характер

(учитывая ограниченность выборки, специфику изучаемого феномена (страх, восприятие, личный опыт), а также отсутствие статистически значимых баз данных по развлекательно-танатотуризму в РФ). В качестве базового метода использован контент-анализ открытых интернет-источников: официальных сайтов туристических агентств, площадок квест-комнат, музеев и развлекательных центров, а также тематических публикаций в СМИ. Анализу подвергались рекламные материалы, описания продуктов, отзывы потребителей. В дополнение к этому рассматривались научные статьи, данные профессиональных агрегаторов и отраслевых обзоров. Также в исследование были включены статистические данные поисковых систем, касающиеся интереса пользователей к ключевым понятиям в сфере темного туризма.

Особое внимание было уделено разработке и проведению анкетного опроса, направленного на выявление отношения потребителей – в первую очередь молодежной аудитории – к индустрии страха. Опрос позволил уточнить: как воспринимается связь форматов развлечений с тематикой смерти, насколько высока степень включенности таких продуктов в культурный досуг и какие мотивы лежат в основе интереса к ним. Таким образом, к исследовательскому инструментарию были добавлены элементы эмпирического анализа, позволившие дополнить теоретические обоснования практическими наблюдениями.

Важно подчеркнуть, что в рамках исследования не рассматривались отдельно объекты историко-культурного и военно-патриотического туризма, которые, несмотря на их потенциальную связь с темами трагедий и гибели, традиционно подаются в ином идеологическом и содержательном ключе – как элементы памятно-исторического наследия, средства патриотического воспитания либо культурно-просветительской миссии. Такие объекты не позиционируются как источник острых впечатлений или контролируемого страха, а следовательно, не вписываются в концепцию индустрии впечатлений в ее

коммерческом и эмоционально ориентированном понимании. По этой причине в исследовании фокус смещен на интерактивные форматы досуга с элементами симулированного риска, такие как квесты, «дома страха», перформансы и иные аттракционы, где тематика смерти или ужаса используется именно как инструмент эмоционального воздействия. Таким образом, объектом анализа стали преимущественно «легкие» формы танатотуризма, находящиеся на стыке туризма и индустрии развлечений (в терминологии Ф. Стоуна – ближе к «светлому» полю dark tourism или к Dark Fun Factory – индустрии темных развлечений).

В контексте настоящего исследования представляется целесообразным также ввести авторское разграничение видов танатотуризма в рамках индустрии развлечений. Подобное разделение необходимо, поскольку современные формы «туризма страха» значительно варьируются по характеру воздействия на участника и механизмам эмоционального вовлечения. Условно можно выделить два типа: те, что воздействуют преимущественно физически (через высоту, скорость, резкие движения, ограничение свободы, изменение пространственной ориентации – как, например, в экстремальных аттракционах, прыжках с высоты, подвесных горках и др.), и те, что воздействуют психологически, используя элементы тревоги, ожидания, пугающей атмосферы, а также художественные приемы создания напряжения и «саспенса». Последний термин обозначается как продолжительная тревога и напряжение при просмотре фильма, а также набор художественных приемов, используемых для погружения зрителя в это состояние [4], т.е. состояние устойчивого внутреннего беспокойства и напряжения, создаваемого за счет драматургии и визуально-звукового оформления.

Следует отметить, что в ряде случаев оба типа воздействия сочетаются. Например, в хоррор-квестах может быть задействован как саспенс, нагнетающий тревожную атмосферу, так и прямое физическое воздействие – прикосновения, изоляция участников и прочее. Тем не менее предлагаемое разделение

представляется важным: страх – универсальная эмоция, знакомая каждому, но способы его восприятия и выражения могут существенно различаться. Одни индивиды в меньшей степени подвержены страху перед физическими ощущениями (высота, замкнутое пространство, падение), но остро реагируют на психологическое напряжение; другие, напротив, стремятся испытать максимум физических перегрузок, но могут быть безразличны к пугающим сценариям. Такое многообразие восприятия страха требует уточненной типологии внутри индустрии впечатлений, особенно если речь идет о коммерческих продуктах, рассчитанных на эмоциональную вовлеченность.

Важно также подчеркнуть, что в настоящем исследовании не рассматриваются парки развлечений с классическими экстремальными аттракционами (такими как американские горки, тарзанки и т.п.), поскольку они ориентированы на физиологическую стимуляцию и, как правило, не связаны напрямую с тематикой смерти или страха в символическом или повествовательном ключе. По этой же причине не анализируются тематические экскурсии по городам, посвященные легендам, мифам и местным историям, даже несмотря на то что они могут включать элементы фольклорного страха или упоминания о трагических событиях. Эти форматы в большей степени относятся к региональной мифологизации и требуют отдельного исследования.

Анализ состояния индустрии впечатлений в контексте танатотуризма

В целях первичной оценки интереса российской аудитории к тематике танатотуризма, были проведены поисково-ориентированные наблюдения с использованием сервиса «Яндекс.Вордстат». Учитывая дефицит эмпирических исследований, анализ поведения пользователей в онлайн-среде представляет собой ценный индикатор общественного внимания к теме. В исследование были включены ключевые термины, фигурирующие как в научной, так и в популярной литературе: «темный туризм», «танатотуризм», «мрачный туризм» и dark tourism. Сравнительный анализ частоты

упоминаний этих запросов позволил сделать предварительные выводы о степени распространенности понятий, уровне интереса к ним и потенциале их дальнейшего развития как части индустрии впечатлений в России.

Анализ динамики поисковых запросов по ключевым словам за период 2018–2024 гг. позволяет зафиксировать устойчивый рост интереса к данной тематике в целом (рис. 1). Наиболее популярным и узнаваемым термином остается «темный туризм», что, вероятно, связано с его более нейтральным смыслом и широким использованием в медийном и популярно-научном дискурсе. Несмотря на некоторое снижение после пика в 2019 году, количество запросов по этому слову остается стабильно высоким. В то же время термины «мрачный туризм» и «дарк-туризм» демонстрируют заметные колебания, отражающие ситуативную активизацию интереса, особенно в 2021 году, что может быть связано с постковидным всплеском спроса на нестандартные формы досуга. Наименее распространенным, но стабильно растущим остается термин «танатотуризм», преимущественно употребляемый в научной среде.

Следует отметить, что, несмотря на относительно низкие абсолютные показатели, интерес к теме устойчиво формируется и демонстрирует положительную динамику. По сравнению с традиционными направлениями, такими как историко-культурный туризм, набирающим свыше 150 тысяч запросов ежемесячно, тематика танатотуризма по-прежнему остается нишевой. Тем не менее устойчивый интерес аудитории, особенно к формулировкам с эмоциональной или англоязычной окраской, позволяет говорить о потенциале развития направления, в том числе как части индустрии впечатлений, что подтверждает актуальность дальнейшего изучения танатотуризма как перспективного направления в рамках индустрии впечатлений и формирования соответствующих турпродуктов.

Как было уже указано, одним из таких направлений, тесно примыкающих к «легким» формам танатотуризма, являются

Рис. 1. Динамика поисковых запросов по ключевым словам (2018–2024 гг.)

Fig. 1. Dynamics of search queries, by keywords (2018–2024)

квест-комнаты (escape rooms) – загадки живого действия, где игроки «заперты» в комнате и должны сопоставить все подсказки, решив посредством действий цепочку задач (загадок) для нахождения выхода или иной цели за отведенное время. [13] Основными видами квест-игр являются:

- городской квест – игра происходит ночью в стиле «ночной дозор». Загадки разгадывают на обширном пространстве улицы;
- квест-перформанс – участвуют актеры, независимо от вида игры, и задают ритм и атмосферу квеста. Это самый популярный тип квестов во всем мире;
- виртуальная реальность – находясь в виртуальности, человек получает эмоции, которые в жизни испытать достаточно сложно (например, полет в невесомости);
- экшн – заходящую в любую квест-комнату команду предупреждают о том, что грубая физическая сила не применяется, бегать запрещается, никакой физической нагрузки не будет, все необходимое находится на уровне глаз [9];
- морфеус – квест-нереальность, который предполагает активное включение

воображения. Участники игры с завязанными глазами выполняют задания, при этом максимально активно подключаются все другие органы чувств: осязание, слух, обоняние [15]

С момента появления первых квест-комнат в России (около 2013–2015 гг.) этот формат приобрел огромную популярность, и особенно востребованным жанром (среди детективных, приключенческих, фантастических и пр.) стали хоррор-квесты – сценарии, рассчитанные на то, чтобы как следует напугать игроков. В таких играх декорации, звуковые и световые эффекты, а часто и актеры-«монстры» создают атмосферу фильма ужасов, которую участники переживают на себе. Хоррор-квесты предлагают уникальный вид впечатлений: ощущение реальной опасности при фактической безопасности. Туристу/клиенту гарантирован контролируемый страх: он испытывает всплеск адреналина, сталкиваясь с «маньяком» или привидением в темной комнате, но знает, что по окончании игры выйдет невредимым и довольным. Такая эмоциональная встряска привлекает многих, кто в обычной жизни не столкнулся бы с ничем подобным, т.е. жанр «ужасы» выделяется особым уровнем нагнетания страха.

В крупных городах России активно функционирует множество квест-румов, предлагающих сценарии с элементами хоррора. Хоррор-направление стабильно сохраняет высокий интерес со стороны аудитории: рынок квестов только за 2023 год показал рост на 20–30 % по сравнению с предыдущим годом, при этом доля тематических игр, связанных со страхом, составляет примерно треть от всех сценариев¹². Крупнейшие сетевые игроки, такие как «Клаустрофобия», продолжают расширять свое присутствие: в 2022 году она провела около 94,5 тыс. игр, а общий оборот сегмента достиг 3 млрд рублей³. Основную аудиторию подобных проектов составляют люди в возрасте 18–35 лет с уровнем дохода выше среднего. В число клиентов входят как молодежь и офисные работники, так и школьники, посещающие квесты в сопровождении взрослых [5]. Сценарии на тему страха остаются популярными, особенно среди поколения «зумеров» (родившихся с 1996 по 2011 год), что подтверждает сохраняющийся спрос на «управляемый ужас» в формате реального взаимодействия.

В целом квест-румы в России продолжают позиционироваться как безопасное развлечение, однако в последние годы зафиксирован ряд серьезных инцидентов, поставивших под

сомнение допустимые границы допустимого. Так, в Москве в 2024 году пострадали семь человек во время участия в квестах, а в одном из агентств столицы в результате пожара, вызванного применением открытого огня в замкнутом помещении, двое подростков получили ожоги, одному из них понадобилась пересадка кожи⁴. Подобные происшествия стали предметом уголовных разбирательств и вызвали резонанс не только в СМИ, но и в профессиональном сообществе. В июле 2024 года трагедия произошла и в Махачкале, где из-за возгорания в квесте «Дом ужасов» погибли две девушки⁵. На фоне участвовавших случаев травматизма начались подвижки в сфере регулирования: в 2023 году был принят ГОСТ Р 71161–2023 для защиты несовершеннолетних участников, ограничивающий стрессовые сценарии и регламентирующий безопасность помещений, взаимодействие с актерами и уровень эмоциональной нагрузки⁶. Несмотря на то что стандарт не является обязательным, его внедрение уже позволило снизить число инцидентов, а Росстандарт планирует в 2025 году утвердить аналогичный ГОСТ и для взрослого сегмента квестов⁷. Эти меры представляют собой попытку сбалансировать стремление к острым ощущениям с обеспечением базовой безопасности участников.

1 Игра на грани: эксперты рассказали о правилах безопасного выбора квестов: информ. портал газеты «Известия»: сайт. Москва. URL: <https://iz.ru/1642965/mariia-frolova/igra-na-grani-eksperty-rasskazali-o-pravilakh-bezopasnogo-vybora-kvestov> (дата обращения: 04.04.2025).

2 Эксперт раскрыл, сколько людей пострадали на квестах в Москве в 2024 году // News.ru: информ. портал / АНО «Информационно-аналитический центр «МедиаНьюс». Москва, 2022. URL: <https://news.ru/society/ekspert-raskryl-skolko-lyudej-postradali-na-kvestah-v-moskve-v-2024-godu/> (дата обращения: 04.04.2025)

3 Как работает рынок квестов в России // РБК: информ. портал / АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ». Москва, 1995–2025. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/06/2023/6481abf49a7947833138f16a (дата обращения: 04.04.2025)

4 Эксперты назвали способы безопасного прохождения квестов // Вести.Ру: сетевое изд. / учредитель ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Москва. URL: <https://www.vesti.ru/article/2946473> (дата обращения: 04.04.2025)

5 Красавица намертво была прикована к креслу, смотря на разгорающееся пламя: как девушки погибли во время квеста в Махачкале // Комсомольская правда: сетевое изд. / АО «ИД «Комсомольская правда». Москва. URL: <https://www.kp.ru/daily/27610/4961981/> (дата обращения: 04.04.2025)

6 ГОСТ Р 71161–2023. Услуги в области развлечений и отдыха детей. Квест-комнаты детские. Общие требования: нац. стандарт Российской Федерации: утвержден и введен в действие приказом Федер. агентства по техн. регулированию и метрологии от 21 декабря 2023 г. № 1602-ст: введен впервые: дата введения 2024–03–01 (Игрушки товары для детства) // Интернет и право: электрон. фонд норматив.-техн. информ. URL: <https://internet-law.ru/gosts/gost/81825/> (дата обращения: 04.04.2025)

7 Росстандарт планирует принять ГОСТ для взрослых квестов в 2025 году // ТАСС: информ. агентство. Москва, 2024. URL: <https://tass.ru/obschestvo/22460991> (дата обращения: 04.04.2025).

Хоррор-квесты стали ярким примером того, как индустрия впечатлений внедряет элементы танатотематики в массовое развлечение. С одной стороны, такие квесты позволяют людям безопасно пережить страх, превращая его в управляемый эмоциональный опыт и выполняя тем самым функцию своеобразной психологической разрядки. Молодежь и искатели острых ощущений охотно включают такие игры в свой досуг, что говорит о наличии стабильного спроса. С другой стороны, случаи выхода за рамки указывают на необходимость регулирования: эмоциональный опыт ужаса не должен превращаться в причинение реального вреда. В контексте танатотуризма квест-комнаты можно рассматривать как «игровую форму» темного туризма, где вместо реальных мест смерти используются искусственные сценарии, но психологический эффект близок – человек сталкивается лицом к лицу со своим страхом смерти/насилия и преодолевает его, получая в итоге эйфорию облегчения. Для развития данного направления в России важно соблюдать баланс между экстремальностью и безопасностью, а также этически позиционировать такие услуги (подчеркивая, что это именно игра, а не издевательство над участниками).

Отдельного внимания заслуживают музейные экспозиции. В последние годы на фоне растущего интереса к необычным, нестандартным форматам досуга наблюдается тенденция к переосмыслению музейного пространства в сторону индустрии впечатлений. В контексте танатотуризма это означает появление экспозиций, апеллирующих к эстетике страха и смерти. Такие музеи либо изначально проектируются как развлекательные площадки с элементами шок-контента, либо подвергаются «ребрендингу» с целью привлечения новой аудитории через эмоциональные переживания. Подобное явление укладывается в общую стратегию туристической коммерциализации страха и демонстрирует, как обывательский досуговый запрос провоцирует туроператоров на

нестандартные бизнес-решения. Это не только объясняет появление невиданных и даже немислимых ранее туристических маршрутов, но и ребрендинг музейных объектов, потенциально способных предложить изнеженному и ленивому обывателю спектр экстремальных впечатлений [10].

Поэтому не так много, но все-таки на территории РФ есть музейные экспозиции, связанные с тематикой ужаса, подходящие к танатотуризму. Так, в ряде городов действуют проекты, в которых сочетаются элементы пугающего визуального ряда, тематика смерти, мистики или телесного страдания. Эти пространства можно условно отнести к «музеям страха» – они не несут строго научной или познавательной функции, а направлены на создание эмоционального отклика: тревоги, отвращения, ужаса. Среди них – музеи, посвященные черепам, грехам, смерти или куклам в устрашающем антураже. Сюда же можно отнести перформативные экспозиции с элементами театра или квеста, превращающие посещение в игровое взаимодействие. Таким образом, несмотря на небольшое количество, подобные музеи становятся частью развивающегося в России танатотуристского сегмента, акцентированного не на память и осмысление, а на ощущение и шок.

В табл. 1 представлены примеры таких музейных инициатив.

Отдельного внимания заслуживают проекты, совмещающие элементы перформанса и культурного нарратива, стоит отметить «Тайны Петербурга» – театрализованный интерактив, ранее функционировавший в формате «музея ужаса» на основе русской классической литературы. Однако на момент подготовки данного исследования проект приостановил свою работу на неопределенный срок.

Такие проекты представляют собой уникальное соединение музейного формата с эстетикой развлечений и страха, предлагая посетителю не столько знание, сколько сильное чувственное переживание.

Еще одной составляющей коммерциализации «эстетики ужаса» являются стационарные аттракционы страха – постоянные или

Табл. 1. Примеры музейных объектов танатотуристского сегмента в России

Table 1. Examples of museum objects of the thanatourism segment in Russia

Название музея	Локация	Тематика	Особенности
Музей мертвых кукол	Москва	Куклы, хоррор	Атмосфера смерти, инсталляции
Музей черепов и скелетов	Казань	Антропология, хоррор	250+ экспонатов, жуткий визуальный ряд
Музей греха	Тамбов	Христианская этика, ужасы	Экспозиции «Семь смертных грехов»
Музей истории телесных наказаний	Санкт-Петербург	Насилие, казни	Реконструкции, орудия пыток, экскурсии
Музей восстания машин	Москва	Постапокалипсис	Атмосфера разрушения, роботы из металлолома
Музей мировой погребальной культуры	Новосибирск	Ритуалы, смерть	Экспозиции о похоронных традициях мира
Музей «холодной» войны (Бункер-42)	Москва	Военная угроза, Холодная война	Экскурсии по бывшему секретному объекту, элементы страха

временные развлечения для массового посетителя, воспроизводящие пугающие сценарии. К ним относятся «комнаты страха» в парках и торговых центрах, «замки ужасов», тематические «парки привидений», а также сезонные шоу ужасов (например, на Хеллоуин многие парки устраивают ночи страха с актерами-«монстрами»). В мировой индустрии развлечений подобные аттракционы существуют давно. Широко известен, например, Blackpool Tower Dungeon («Подземелье Блэкпульской башни») – популярный туристический аттракцион в Англии (в некоторых источниках указывающийся как самый страшный аттракцион в мире), где посетителей проводят через интерактивные декорации, воспроизводящие самые мрачные эпизоды лондонской истории (эпидемия чумы, великий пожар, серийные убийства) с эффектами и актерами. Этот проект успешно работает с 2015 года и сочетает историческое повествование с элементами хоррора и юмора, привлекая сотни тысяч гостей в год. В США и Европе существуют «дома с привидениями» как бизнес: специальные здания наподобие лабиринтов ужаса, где за каждым углом «поджидают» гости из потустороннего мира. Многие из них работают только сезонно (в октябре, накануне Хеллоуина), превращая праздник в индустрию

(пример – ежегодный Halloween Horror Nights в парках Universal Studios, привлекающий поклонников хоррора со всего мира). В некоторых случаях энтузиасты доводят формат до крайностей – печально знаменитый аттракцион McKamey Manor в США прославился тем, что предлагает экстремально жестокий опыт: посетителей добровольно подвергают настоящим унижениям и мучениям в течение нескольких часов. Несмотря на громкие споры об этичности, очередь желающих испытать себя расписана на годы вперед. Это демонстрирует, насколько сильна потребность части публики в предельно острых ощущениях.

В России индустрия подобных развлечений находится на этапе становления, однако постепенно набирает обороты. Стационарные «дома страха» и «лабиринты ужаса» появились в крупных городах и курортных зонах как часть парков развлечений и развлекательных центров. Например, на ВДНХ в Москве работает аттракцион «ВИРТУАЛИТИ», предлагающий несколько интерактивных программ, одной из которых является «Лабиринт страха», рассчитанный на аудиторию от 9 лет. Посетителям предлагается пройти через серию пугающих эпизодов, основанных на визуальных, звуковых и психологических эффектах. Аттракцион позиционируется

как сильный эмоциональный опыт, обещающий «жуткие и леденящие кровь ужасы»¹.

Сходный формат представлен в парке «Сказка», где действует стационарный лабиринт страха, оформленный в стиле пугающей кукольной комнаты с элементами хоррора, ориентированный на семейную аудиторию. В рамках развлекательных мероприятий все чаще используются и выездные форматы, такие как мобильные «лабиринты страха» для корпоративных и массовых мероприятий, предлагаемые как готовое решение под ключ.

Отдельный интерес представляют «Замки ужасов» – как, например, в парке «Юность» в Уфе и в парке «Ривьера» в Сочи. Эти аттракционы строятся на комбинировании мрачного антуража, театрализованных сцен и неожиданного взаимодействия с актерами или аниматорами, что позволяет добиться сильного эмоционального вовлечения. Чаще всего подобные инициативы реализуются как частные проекты и не входят в крупные сетевые форматы.

Таким образом, несмотря на ограниченность масштабов, индустрия страха в аттракционном формате демонстрирует активное развитие, ориентируясь преимущественно на молодежную аудиторию и приверженцев острых впечатлений. Такие объекты становятся важной частью развлекательного сегмента танатотуризма, встраиваясь в общую тенденцию коммерциализации страха и перехода от познания к переживанию.

Для более точного понимания потребительского восприятия форматов, связанных с тематикой страха и смерти в развлекательной форме, было проведено анкетирование. Основная цель заключалась в выявлении степени интереса к подобным видам досуга и определении аудитории, наиболее восприимчивой к ним. Особое внимание уделялось молодежной группе как потенциальной целевой аудитории развлекательного сегмента танатотуризма. Анкета охватывала вопросы об осведомленности респондентов, опыте посещения подобных

форматов, эмоциональном восприятии и ассоциациях с туристической деятельностью.

Перед основным этапом анкетирования был проведен тестовый запуск анкеты на небольшой выборке (10 человек), по итогам которого скорректированы формулировки некоторых вопросов и добавлены контрольные блоки. Для оценки установок респондентов использовалась шкала с четырьмя уровнями выраженности суждений («да», «скорее да», «скорее нет», «нет»), что позволило избежать эффекта «срединного» выбора и получить более точную картину распределения мнений.

Результаты анкетного опроса

В опросе приняли участие 141 респондент, среди которых основную долю составили представители молодежной аудитории: 55 человек (39 %) – в возрасте 16–20 лет, еще 48 (34 %) – в возрасте 21–25 лет. Таким образом, более 70 % участников – это молодежь до 26 лет, что подтверждает релевантность выборки целям исследования. Женщины составили 108 человек (77 %), мужчины – 33 (23 %).

Большинство респондентов проживают в Тульской области и ее городах (Тула, Донской, Новомосковск, Кимовск и др.), на которые суммарно приходится около 80 % ответов. Это позволяет рассматривать полученные данные как отражение регионального восприятия форматов страха и развлечений в Центральной России.

Почти все участники – 119 человек (84 %) – знают, что такое аттракционы страха; еще 18 человек (13 %) слышали о них, но не уверены в понимании термина. Лишь 4 участника (3 %) заявили, что не знакомы с понятием. При этом 81 человек (57 %) имеет личный опыт посещения таких объектов, еще 33 (23 %) выразили желание попробовать, а 27 (19 %) сообщили, что не интересуются подобными форматами.

На вопрос о связи подобных аттракционов с туризмом 94 участника (67 %) ответили, что готовы посещать их при наличии возможности, 9 человек (6 %) специально ищут такие объекты

¹ Лабиринты // Парк аттракционов виртуальной реальности «Виртуалити»: сайт / ООО «Виртуалити». URL: <https://park-vr.ru/category/labirinty/> (дата обращения: 04.04.2025).

в путешествиях. Остальные 38 человек (27 %) не воспринимают их как часть туристического продукта, относя к повседневному досугу.

Что касается связи форматов страха с танатотуризмом, 28 человек (20 %) ответили утвердительно, еще 49 (35 %) выбрали вариант «скорее да» – вместе это 55 % положительных ответов. Противоположную точку зрения выразили 48 респондентов (34 %) («скорее нет») и 16 (11 %) («нет»). Таким образом, у значительной части аудитории уже существует интуитивное представление о тематической близости индустрии страха и танатотуризма даже при отсутствии знакомства с самим термином.

Проведенный опрос подтвердил исходную гипотезу: основная заинтересованная аудитория индустрии страха в туристическом контексте – молодые люди 16–25 лет, обладающие высокой степенью осведомленности, эмоциональной вовлеченностью и потенциальной готовностью интегрировать подобные форматы в свои маршруты. Это подчеркивает необходимость концептуального осмысления и продвижения развлекательного танатотуризма как легитимного направления внутреннего туризма.

В целом российские «парки страха» пока уступают зарубежным и по числу, и по размаху. Можно сказать, что сегмент находится на уровне точечных аттракционов, а не развитой сети. Большинство таких проектов сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге, реже – в городах-миллионниках. В регионах же роль танатотуризма часто сводится к традиционным экскурсиям по легендам и мистическим местам. Тем не менее тенденция последних лет – появление все новых форматов переживания страха. Помимо упомянутых квестов и домов страха, все большую популярность набирают **зомби-квесты** – тематические сценарные игры, стилизованные под апокалипсис. Как отмечают организаторы, спрос на подобные мероприятия устойчиво растет как среди детей, так и среди взрослых. Многие заказывают аниматоров-зомби для проведения детских праздников, а отдельные агентства разработали выездные программы в стиле зомби-апокалипсиса с десятками вариантов сценариев. В их основу

положены сюжеты из популярных фильмов и сериалов. Такие квесты сочетают игровую механику с атмосферой угрозы и саспенса, что делает их особенно привлекательными для подростков и молодежи. Многие из этих мероприятий разовые или фестивальные, но устойчивый интерес аудитории указывает на высокий потенциал дальнейшего роста и разнообразия форматов.

Несмотря на растущий интерес публики к «управляемому страху», развитие индустрии страха в России все еще ограничивается рядом факторов, среди которых важнейшими остаются вопросы безопасности и этики. В обществе сохраняется настороженность к попыткам коммерциализировать темы, связанные с трагедиями, страданиями и смертью, особенно в их реалистичном, документальном воспроизведении. Поэтому организаторы таких аттракционов чаще обращаются к вымышленным сюжетам – вампирам, маньякам, зомби, проклятым домам, привидениям и другим архетипам ужаса. Эти образы, пусть и вымышленные, напрямую соотносятся с одним из пластов танатотуризма – мистическим и мифологизированным. Именно они позволяют безопасно проживать эмоции, связанные с темой смерти, не нарушая общественных табу и моральных норм. Таким образом, индустрия развлечений не противопоставляется танатотуризму, а формирует его современную эмоционально-игровую форму, основанную на эстетике ужаса, симуляции угрозы и возможности преодолеть страх. Подобные форматы уже реализуются в виде выездных квестов, театрализованных сценариев, праздничных мероприятий и игровых маршрутов, демонстрируя устойчивый спрос и потенциал для дальнейшего развития.

Специфика и перспективы развития

Проанализировав теоретические подходы и текущую практику, можно сделать ряд выводов о состоянии и перспективах танатотуризма в России. Во-первых, как научная категория танатотуризм получил признание в отечественной литературе сравнительно недавно. Ведутся дискуссии о понятийных границах, предпринимаются попытки типологизации форм,

подчеркивается связь с экономикой впечатлений и изменением мотиваций современного туриста. Однако методологическая база еще находится в стадии формирования: отсутствует единый понятийный аппарат, не выработана устойчивая классификация объектов и подходов, что свидетельствует о начальной фазе научного освоения темы.

Во-вторых, на прикладном уровне танатотуризм в России преимущественно реализуется в виде развлекательно-эмоциональных форматов, таких как квест-комнаты, парки страха, выездные сценарные мероприятия, аттракционы и иммерсивные шоу. Именно этот сегмент активно развивается последние 5–7 лет, формируя устойчивый потребительский интерес и демонстрируя признаки становления самостоятельного направления в индустрии впечатлений. Он ориентирован на переживание страха в контролируемой обстановке, используя вымышленные, мистические или символические образы, и отвечает на потребность в необычных, сильных эмоциях. Несмотря на то что такие форматы пока существуют в отрыве от классического понимания туризма, их все чаще можно встретить в составе туристических предложений, фестивальных программ и событийного маркетинга.

Таким образом, можно говорить о формировании в России специфического типа танатотуризма, укорененного в индустрии развлечений и эмоционального опыта. Он еще не оформлен в качестве самостоятельной отрасли, но обладает очевидным потенциалом к институционализации и масштабированию, особенно в контексте растущего спроса на нестандартные, атмосферные и адреналиновые впечатления.

Эту тенденцию подтверждают и результаты опроса, проведенного в рамках исследования: из 111 респондентов, принявших участие в анкетировании, более 80 % составили молодые люди в возрасте до 26 лет, а более половины

участников положительно оценили связь индустрии страха с танатотуризмом. Эти данные подтверждают устойчивый интерес со стороны молодежной аудитории и ее готовность воспринимать аттракционы страха как легитимную часть культурного и туристического опыта.

Выводы

Перспективы развития танатотуризма в России во многом связаны с дальнейшим расширением и систематизацией уже существующих практик, ориентированных на эмоциональное воздействие и индустрию впечатлений. Именно развлекательно-игровые формы – квесты, парки страха, иммерсивные шоу и выездные сценарные мероприятия – сегодня демонстрируют устойчивый интерес со стороны аудитории и формируют пространство для дальнейшего масштабирования. При этом важно не искусственно противопоставлять эти форматы классическому «темному туризму», а рассматривать их как современную форму осмысления тем смерти, страха и трансгрессии – через игру, сюжет, атмосферу и управляемый ужас. На этом пересечении и рождается уникальный культурный продукт, способный вписаться в палитру туристских впечатлений.

В заключение можно отметить, что танатотуризм в России уже существует – пусть не как устоявшаяся отрасль, но как быстро развивающееся явление на стыке развлечений, культуры и эмоционального туризма. Он постепенно выходит за рамки маргинального интереса, находя отклик у разных целевых аудиторий. При грамотной проработке этических и организационных рамок это направление способно обогатить российский туризм, расширив его содержательную и эмоциональную палитру. Туризм страха, если он выстроен осмысленно, может не только развлекать, но и заставлять задуматься – а значит, выполнять одну из важнейших функций индустрии впечатлений.

Список источников

5. Seaton, T. Guided by the dark: from thanatopsis to thanatourism: Essay // Int Journal of Heritage studies, 1996. 31. Stone P., Scharpl. URL: <https://thammyvien.mobi/guided-by-the-dark-from-thanatopsis-to-thanatourism11> (дата обращения: 04.04.2025).

6. Stone, P. A dark tourism spectrum: Towards a typology of death and macabre related tourist sites, attractions and exhibitions // *Tourism*. – 2006. – № 54 (2). – P. 145–160.
7. Tarlow, P. E. Event Risk Management and Safety (Book Review) [Электронный ресурс] / highbeam: URL: <http://www.highbeam.com/doc/1G1-130412410.html> (дата обращения 01.04.2025)
8. Альжанов, Р. А. Наука саспенса в искусстве кинематографа / Р. А. Альжанов // *Вестник Казахского национального женского педагогического университета*. – 2019. – № 2. – С. 319–323. – EDN RHKGXR.
9. Бахтызина, А. П., Зинченко, С. В., Бижанова, Е. М. *Анализ опыта организации квестов в мире и России*. Вестник Пензенского государственного университета, 2020, № 4(32), С. 40–44. – EDN KJQEFB.
10. Горошко, Н. В. Мрачный туризм как феномен экономики впечатлений / Н. В. Горошко, С. В. Пацала // *Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки*. – 2023. – № 4. – С. 355–373. – DOI 10.15593/2224-9354/2023.4.24. – EDN MOWVCI.
11. Карпова, Ю. И. Сущность и особенности «темного» туризма / Ю. И. Карпова, М. Н. Лоташ // *Региональные географические исследования: Сборник научных трудов / Под общей редакцией А. В. Погорелова*. Том Выпуск 13. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2020. – С. 228–233. – EDN SWXGBO.
12. Лиханова, В. В. Туристический потенциал России в развитии мрачного туризма / В. В. Лиханова // *Проблемы, опыт и перспективы развития туризма, сервиса и социокультурной деятельности в России и за рубежом: Сборник материалов II Международной научно-практической интернет конференции, Чита, 26–31 октября 2015 года / под ред. О. А. Лях*. – Чита: Забайкальский государственный университет, 2015. – С. 47–51. – EDN VMSFZX.
13. Макарова, И. А. Quest-room как стратегия развития молодежного предпринимательства в сфере досуга / И. А. Макарова, О. И. Сироткина // *Аспирант. Приложение к журналу Вестник Забайкальского государственного университета*. – 2020. – Т. 14, № 2. – С. 51–54. – EDN POMFLA.
14. Маленко, С. А. Фетишизация «мест страха» в туристическом брендинге культурной традиции американских фильмов ужасов / С. А. Маленко // *Ученые записки Новгородского государственного университета*. – 2020. – № 2(27). – С. 23. – DOI 10.34680/2411-7951.2020.2(27).23. – EDN BLCJGK
15. Меркулова, Т. А. Развитие «темного» туризма в России и за рубежом / Т. А. Меркулова, Е. И. Галяткина, И. Е. Чуканова // *Курорты. Сервис. Туризм*. – 2018. – № 1(38). – С. 78–82. – EDN YOVKOD.
16. Пайн, Д. Экономика впечатлений: Как превратить покупку в захватывающее действие / Д. Пайн, Д. Х. Гилмор; перевод с английского Н. Ливинской, Е. Борисова. – Москва: Альпина Паблишер, 2018. – 384 с. – ISBN 978-5-9614-6681-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/102807> (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
17. Ребека, Д. А. Квест-комнаты. Развитие и перспективы / Д. А. Ребека, К. С. Ильин // *Новые идеи нового века: материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ*. – 2019. – Т. 3. – С. 144–149. – EDN PVBTMD.
18. Рыбакова, Е. В. Темный туризм в России: современное состояние, проблемы изучения / Е. В. Рыбакова // *Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии*. – 2013. – № 3(17). – С. 180–187. – EDN RNIMJP.
19. Столяров, Е. М. Интерактивная экскурсия с элементами квест-игры как форма патриотического воспитания школьников / Е. М. Столяров, И. И. Денисов // *Лучшая студенческая статья 2018: сборник статей XIV Международного научно-исследовательского конкурса: в 4 ч., Пенза, 25 апреля 2018 года. Том Часть 3*. – Пенза: «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г. Ю.), 2018. – С. 159–162. – EDN XMWNCH.

References

20. Seaton, T. (1996). Guided by the dark: from thanatopsis to thanatourism: Essay. *International Journal of Heritage studies*, 2 (4), 234–244. URL: <https://thammyvien.mobi/guided-by-the-dark-from-thanatopsis-to-thanatourism11> (Accessed on April 04, 2025).
21. Stone, P. (2006). A dark tourism spectrum: Towards a typology of death and macabre related tourist sites, attractions and exhibitions. *Tourism*, 54 (2), 145–160.
22. Tarlow, P. E. (2002). *Event Risk Management and Safety (Book Review)*. URL: <http://www.highbeam.com/doc/1G1-130412410.html> (Accessed on April 01, 2025).
23. Alzhanov, R. A. (2019). Nauka suspensa v iskusstve kinematografa [The science of suspense in the art of cinematography]. *Vestnik Kazakhskogo natsional'nogo zhenskogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the Kazakh National Women's Pedagogical University]*, 2, 319–323. (In Russ.).
24. Bakhtyzina, A. P., Zinchenko, S. V., & Bizhanova, E. M. (2020). Analiz opyta organizatsii kvestov v mire i Rossii [Analysis of the experience of organizing quests in the world and Russia]. *Vestnik Penzenskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnik of Penza state university]*, 4(32), 40–44. (In Russ.).
25. Goroshko, N. V., Patsala, S. V. (2023). Mrachnyj turizm kak fenomen ekonomiki vpechatlenij [Dark tourism as a phenomenon of the experience economy]. *Vestnik Permskogo NIR Politekhnicheskogo universiteta. Sotsial'no-ekonomicheskie nauki [PNRPU Sociology and Economics Bulletin]*, 4, 355–373. DOI 10.15593/2224-9354/2023.4.24. (In Russ.).
26. Karpova, Yu. I., Lotash, M. N. (2020). Sushchnost' i osobennosti «tyomnogo» turizma [The essence and features of «dark» tourism]. *Regional'nye geograficheskie issledovaniya [Regional geographical research]: collection of academic papers. Volume 13. Krasnodar: Kuban State University*, 228–233. (In Russ.).
27. Likhanova, V. V. (2015). Turisticheskij potentsial Rossii v razvitii mrachnogo turizma [Tourist potential of Russia in the development of dark tourism]. *Problemy, opyt i perspektivy razvitiya turizma, servisa i sotsiokul'turnoj deyatelnosti v Rossii i za rubezhom [Challenges, experience and prospects of development of tourism, service and socio-cultural activities in Russia and abroad]: Proceedings of the II International Scientific and Practical Internet Conference. Chita: Transbaikalskaya gosudarstvennaya universiteta*, 47–51. (In Russ.).
28. Makarova, I. A., Sirotkina, O. I. (2020). Quest-room kak strategiya razvitiya molodezhnogo predprinimatel'stva v sfere dosuga [Quest room as a strategy for developing youth entrepreneurship in the leisure sector]. *Aspirant. Supplement to the journal Vestnik Zabaikal'skogo gosudarstvennogo universiteta [Postgraduate student. Appendix to the journal Bulletin of Transbaikalskaya gosudarstvennaya universiteta]*, 14(2), 51–54. (In Russ.).
29. Malenko, S. A. (2020). Fetishizatsiya «mest strakha» v turisticheskom brendirovanii kul'turnoj traditsii amerikanskikh fil'mov uzhasov [Fetishization of «places of fear» in the tourism branding of the cultural tradition of American horror films]. *Uchenye zapiski Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta [Memoirs of NovSU]*, 2(27), 23. DOI 10.34680/2411-7951.2020.2(27).23. (In Russ.).
30. Merkurova, T. A., Galyatkina, E. I., & Chukanova, I. E. (2018). Razvitie «temnogo» turizma v Rossii i za rubezhom [Development of «dark» tourism in Russia and abroad]. *Kurorty. Servis. Turizm [Resorts. Service. Tourism]*, 1(38), 78–82. (In Russ.).
31. Pine, J., Gilmore, J. H. (2018). *Ekonomika vpechatlenij: kak prevratit' pokupku v zakhvatyvayushchee deystvie [The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage]*. Moscow: Alpina Publisher. ISBN 978-5-9614-6681-2. URL: <https://e.lanbook.com/book/102807> (Accessed on April 03, 2025). (In Russ.).
32. Rebeka, D. A., Ilyin, K. S. (2019). Kvest-komnaty: razvitie i perspektivy [Quest rooms: development and prospects]. *Novye idei novogo veka [New ideas of the new century]: Proceedings of the International Scientific Conference. Volume 13. Khabarovsk: Pacific National University*, 144–149. (In Russ.).

33. Rybakova, E. V. (2013). *Temnyj turizm v Rossii: sovremennoe sostoyanie, problemy izucheniya* [Dark tourism in Russia: current state and research issues]. *Teoriya i praktika servisa: ekonomika, sotsial'naya sfera, tekhnologii* [Theory and practice of service: economics, social sphere, technology], 3(17), 180–187. (In Russ.).
34. Stolyarov, E. M., Denisov, I. I. (2018). *Interaktivnaya ekskursiya s elementami kvest-igry kak forma patrioticheskogo vospitaniya shkol'nikov* [Interactive excursion with elements of quest game as a form of patriotic education of schoolchildren]. *Luchshaya studenteskaya stat'ya 2018* [The best student academic paper]: Proceedings of the XIV International Scientific Research Competition. Volume 3. Penza: «Nauka i Prosveshchenie» [«Science and Enlightenment»], 159–162. (In Russ.).